

INVENCIONICES DO SENADO

setembro 1, 2016 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 04 – n.. 10/2016

Hoje vivemos uma das páginas mais negras da história constitucional deste país.

Já se teve notícia de fechamento do Congresso Nacional, de cassação de direitos políticos, de banimento de cidadãos fatos esses todos que tinham a exceção como fonte.

Hoje, em plena vigência da democracia assistimos, estupefatos, a uma modalidade estapafúrdia de interpretação constitucional. Aquela em que a previsão constitucional explícita é inibida por uma disposição infraconstitucional.

Basta! Não há como juridicamente ser sustentada uma situação dessas em função de acordos de delinquentes protegidos por mandatos. A nação ficou à mercê da vontade de homens e mulheres que teatralizam suas aparições televisivas, ultrajando a honra de um povo já tão abalado pela maior quadrilha

criminosa travestida de partido político, “nunca antes na história deste país” já vista.

Não há como não se compreender o que diz o parágrafo único do artigo 52 da Constituição da República. Não há como não se compreender o que é supremacia constitucional. Não há como não se entender que a constitucionalização do Direito se dá a partir da Constituição e não o contrário.

Um acordo entre o que há de mais podre nesse país: o partido que sai e o partido que fica!

É lastimável que tudo isto tenha tido a chancela do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. Vergonhoso será se não houver uma providência perante o próprio Supremo Tribunal Federal para preservar a integridade da Constituição. E isso pode ser feito por qualquer das entidades com legitimidade para propor o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o objetivo é preservar a supremacia constitucional.

O Direito precisa sempre de interpretação. Sempre digo que não existe norma infensa à interpretação. Contudo, não há hermenêutica possível que legitime essa nódoa do Senado Federal. O criativismo é bem-vindo quando se dá aplicabilidade a normas constitucionais contidas, para que haja força normativa.

Daí a dizer diferente do que prevê o texto constitucional expresso deixa de ser hermenêutica e passa a ser invencionice. No caso, patética!

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

EMOTIONS: SER E ESTAR

PRÓXIMO POST

REFORMAS DA LEI E DO HOMEM

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**